

BO‘LAJAK O‘QITUVCHILARNING PROGNOZLASH KOMPETENSIYASI O‘QITUVCHI O‘QUVCHI ORASIDAGI SOTSIOMETRIK MUNOSABATLARNI SHAKLLANTIRISH OMILI SIFATIDA

Bekmuratov Arziwbay Kojamuratovich

Ajiniyoz nomidagi Nukus Davlat Pedagogika Instituti

Pedagogika kafedrası o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20104475>

Annotatsiya. Ushbu maqolada bo‘lajak o‘qituvchilarda shakllantiriladigan prognozlash kompetensiyasi ularning istiqboldagi pedagogik faoliyatida muhim o‘rin egallashi, ayniqsa sotsiometrik munosabatlarni rivojlantirish jarayonida strategik ahamiyat kasb etishi uning asosiy mexnizmlari va yo‘nalishlari haqida fikr yuritilgan.

Kalit so‘zlar: prognozlash, kompetensiya, strategiya, sotsiomteriya, diagnostik prognostik, hamkorlik, chetda qolish, rivojlanish, maqsadli harakatlar, loyihalash.

Bo‘lajak o‘qituvchining prognozlash kompetensiyasi pedagogik jarayonni oldindan ko‘ra bilish, o‘quvchilar rivojlanish tendensiyalarini bashorat qilish, sinfdagi ijtimoiy-psixologik vaziyatni tahlil qilish va istiqboldagi pedagogik harakatlarni ilmiy jihatdan rejalashtirish kompetensiyasini ifodalaydi. Ushbu kompetensiya sotsiometrik munosabatlarni rivojlantirish mexanizmlari bilan aloqadorlikda namoyon bo‘ladi. Prognozlash kompetensiya sotsiometrik jarayonlarni boshqarishda strategik asos vazifasini bajaradi. Agar o‘qituvchi sinfdagi mavjud munosabatlarni faqat kuzatish bilan cheklansa, unda kasbiy passivlik, loqaydlik, ustuvorlik qiladi. Biroq mazkur munosabatlarning kelajakda qanday rivojlanishini oldindan ko‘ra olsa, pedagogik jarayonga nisbatan strategik boshqaruvni amalga oshiradi. Shu nuqtai nazardan prognostik kompetensiya quyidagi jihatlarda sotsiometriya bilan bog‘lanadi:

1. **Sotsiometrik munosabatlarning rivojlanish tendensiyalarni bashorat qilish.** O‘qituvchi sotsiometrik ma‘lumotlar asosida guruhdagi munosabatlar dinamikasini anglaydi. Bu ma‘lumotlar istiqboldagi pedagogik ta‘sir vositalarini aniqlash va rejalashtirishga xizmat qiladi.

2. **Nizolarni oldindan ko‘ra olish.** Sotsiometrik tahlil orqali o‘qituvchi yashirin ziddiyatlarni aniqlaydi. Prognostik kompetensiya esa ushbu ziddiyatlar kuchayishidan oldin ularni yumshatish choralarini ishlab chiqish imkonini beradi.

3. **O‘quvchilarning individual rivojlanish traektoriyasini belgilash.** Har bir o‘quvchining jamoadagi o‘rnini hisobga olgan holda, o‘qituvchi uning ijtimoiy faolligini oshirish yoki muloqot ko‘nikmalarini rivojlantirish bo‘yicha maqsadli ish olib boradi.

4. **Guruh dinamikasini boshqarish.** Prognostik kompetensiya o‘qituvchiga guruhdagi munosabatlarni rejali ravishda o‘zgartirish imkonini beradi.

Prognostik kompetensiya sotsiometrik munosabatlarni rivojlantirish mexanizmlarining samaradorligini ta‘minlaydi. Biz quyida ushbu mexanizmlarni tasniflashga harakat qilamiz:

Diagnostik-prognostik mexanizm. Bu mexanizm sotsiometriya faqat holatni aniqlash bilan bir qatorda istiqboldagi o‘zgarishlarni bashorat qilish vositasiga aylanadi. Bunda

sotsiometrik karta orqali o'qituvchi izolyatsiyalangan o'quvchilarni aniqlab, ularni jamoaga integratsiya qilish strategiyasini oldindan belgilaydi.

Loyihalashtirish mexanizmi. O'qituvchi sotsiometrik ma'lumotlar asosida guruhli ishlarni rejalashtiradi. Bu yerda prognostik yondashuv muhim, chunki o'qituvchining har bir qarori istiqboldagi ijtimoiy munosabatlarga ta'sir ko'rsatadi.

Korreksion-rivojlantiruvchi mexanizm. Agar guruhda salbiy munosabatlar kuzatilsa, o'qituvchi ularni tuzatish uchun maqsadli ta'sir ko'rsatadi. Prognostik kompetensiya bu jarayonda qaysi usul samarali bo'lishini oldindan baholashga yordam beradi.

Refleksiv-prognostik mexanizm. O'quvchilar va o'qituvchi o'z munosabatlarini tahlil qiladi va kelgusi faoliyatni rejalashtiradi.

Bo'lajak o'qituvchining prognostik kompetensiyasi sotsiometrik munosabatlarni rivojlantirish uchun keng imkoniyatlar yaratadi. Bashoratga asoslangan pedagogik ta'sir orqali o'qituvchi jamoada ishonch va hamkorlikni tizimli ravishda rivojlantiradi. Prognostik tahlil orqali chetda qolgan o'quvchilar erta aniqlanadi va ular bilan maqsadli ish olib boriladi. O'qituvchi potensial yetakchilarni aniqlab, ularni ijobiy yo'nalishda rivojlantiradi va jamoaga ijobiy ta'sirini kuchaytiradi. Bo'lajak o'qituvchining prognostik kompetensiyasi sotsiometrik munosabatlarni rivojlantirishning ilmiy-amaliy asosini tashkil etadi. U sotsiometriyani oddiy diagnostik vositadan strategik boshqaruv vositasiga aylantiradi. Natijada sog'lom, hamkorlikka asoslangan, ishonchli va samarali ta'lim muhiti shakllanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Safarova R.G. Bo'lajak o'qituvchilarda prognostik kompetensiyasini shakllantirishning pedagogik imkoniyatlari. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10675669>
2. Фейгенберг И. М. Николай Бернштейн: от рефлекса к модели будущего. – М.: Смысл, 2004. - 239 с
3. Присяжная А.Ф. Педагогическое прогнозирование в системе непрерывного педагогического образования (методология, теория, практика) // Автореф. дисс. ... д-ра пед. наук. - Екатеринбург, 2006. - 44 с
4. Исмоилова Д.М. Таълим соҳасида прогноз қилиш илмий-педагогик муаммо сифатида Academic research in educational sciences Volume 1 | ISSUE 3 | 2020 ISSN: 2181-1385 Scientific Journal Impact Factor (SJIF) 2020.